

Gyantaágyas fotopolimerizációval 3D nyomtatott szubmilliméteres struktúrák alakhűsége

Makány András¹, Vajda Balázs^{1,2}, Geretovszky Zsolt^{1,2}

¹SZTE IKIKK 3D Központ, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

²SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 9.

E-mail: gero@physx.u-szeged.hu

Összefoglaló: A 3D nyomtatás egészségügyi és gyártástechnológiai alkalmazásához elengedhetetlen ismerni a nyomtató mechanikai és számítástechnikai működését, és az ebből fakadó hibákat. Kutatásunkban ezek feltérképezését tűztük ki célul oly módon, hogy egyszerű geometriájú próbatesteket nyomtattunk, majd digitális terveikkel összehasonlítva vizsgáltuk az alakhűséget. Először egy, a nyomtató felbontását megközelítő vékonyágú lemezt nyomtattunk, majd erre változó méretű téglatest alakú kiemelkedéseket és bemélyedéseket, ún. „blokkokat” helyeztünk. A mintákról készült 3D domborzati térképeket összehasonlítottuk a Computer Aided Desing (CAD) terveikkel, majd a látott különbségekből az eltérések 6 típusát határoztuk meg. Egyes hibák viselkedését egy fotopolimerizációs modell segítségével értelmeztük.

Bevezetés

A 3D nyomtatott elemekkel szemben támasztott fontos követelmény, hogy azok alakja minél hűbben reprodukálja a tervezett geometriát. Az alakhűség mind az ipari, mind az egészségügyi alkalmazásoknál esszenciális. Utóbbinak fontos részét képezik például az anatómiai modellek. Ezek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az orvosok vizualizálják a betegek állapotát, a beavatkozásokat a modellek alapján személyre szabják, vagy akár be is gyakorolják. A valós állapot reprezentálása során azonban szabályozott tűréshatárokon belül kell maradnunk. Az Amercian Board of Orthodontics Objective Grading System (ABO OGS) alapján bizonyos értékelési kategóriákban 0,5 mm lineáris eltérés a modell klinikai alkalmazhatóságát már ellehetetleníti [1]. A megbízható segédeszközök gyártásához tehát elengedhetetlen ismernünk a nyomtatási eltérések fajtáit, eredetét és pontos méreteit.

A nagyobb méretű modellek „pontosságának” és alakhűségének vizsgálatát vagy egyszerűsített geometriájú próbatestekkel, vagy komplex anatómiai modellek segítségével végzik. Előbbi esetben meghatározott

irányok mentén végzik a méréseket [2, 3], utóbbi során pedig szoftveres illesztéssel határoznak meg eltéréseket [1, 4, 5]. Ezek az ABO OGS rendszere szerint jellemzik a modellek alkalmazhatóságát, azonban a nyomtatás során felmerülő eltérések vizsgálatához az egyszerűbb testek vizsgálata célravezetőbb. Mindazonáltal az publikált kutatásokban mind szupramilliméter nagyságú tárgyakat vizsgáltak.

Célkitűzés

Célunk a szubmilliméteres eltérések típusainak és azok méretfüggésének feltárása, valamint a tapasztalatok értelmezése egy fotopolimerizációs modell segítségével.

Módszerek és eszközök

Nyomtatásainkhoz 3D Systems ProJet 6000 HD sztereolitográfias (SLA) elven működő nyomtatót használtunk a gyártó VisiJet M3 ClearVue műgyantájával. A technológia azon alapul, hogy egy UV érzékeny folyékony műgyanta felszínét irányítottan pásztázzuk a 3D-s modellt felbontó slicer szoftver által meghatározott szeletek geometriája alapján. A nyomtatásokat 2x5 perc izopropanolos mosás és 2x30 perc stabilizáló UV kezelés követte. Az utókezelt minták felszínéről 2D-s képeket és 3D-s domborzati térképeket készítettünk Olympus DSX 510 fénymikroszkóppal. A felületi képeken mért értékeket OriginPro 2018, a domborzati térképeket VXelements szoftverrel és saját fejlesztésű Python (pandas [6] könyvtárat alkalmazó) szkripttel értékeltük ki.

Eredmények

A geometriai eltéréseket minden irányban szubmilliméteres oldalhosszúságú, téglatest alakú „blokkokon” (*Error! Reference source not found.*) vizsgáltuk. A blokkok két típusát különböztettük meg: pozitív blokkon egy, az alaprétégből kiemelkedő, míg negatív blokkokon egy abba besüllyedő struktúrát értünk.

1. ábra: Pozitív (a) és negatív (b) blokkok tervezett és a nyomtatás utáni alakja. Színnel a két domborzat különbsége van ábrázolva.

Mindkét típusú blokk esetén összevetettük a blokk tervezett és mért geometriáit, különbségtérképeket alkotva, majd ezekből az eltérések hat típusát különítettük el, azok jellegetes alakja szerint.

Kezdőblokk (A)

350 μm névleges magasságnál (y méret) kisebb pozitív blokkok nyomtatása nem volt lehetséges, a nyomtatható struktúra magassága alulról korlátos, ellenben az ekkor megjelenő blokk magassága mindössze $(220 \pm 5) \mu\text{m}$. Ennek következménye, hogy nem nyomtathatunk tetszőlegesen vékony (nyomtató névleges felbontását elérő) elemeket.

Negatív blokkok esetén minden blokkot felülről kezdőblokk határol, ami miatt a blokkok feletti első 6 réteg polimerizációja nem lesz folytonos. Itt kimarad a pásztázás nyomvonalából a kezdőblokk által később elfoglalt terület, ezért a folytonosság megszakad.

Mindkét megjelenés arra utal, hogy a Kezdőblokk annak eredményeként alakul ki, hogy a slicer szoftver a gyanta tulajdonságai alapján „áttervezi” a nyomtatandó testet, jelen esetben az alsó kb. 7 réteget egyetlen réteggel helyettesíti. Olyan viselkedést is tapasztaltunk, hogy a Kezdőblokk a további rétegek ráépítésével tovább vastagodik, amely viselkedést a fotopolimerizáción alapuló modellünk is magyaráz.

Gerinc (B)

A blokkok széleit szélességében (x méret) és mélységében (z méret) 1-1, a névlegeshez képest megnövekedett struktúra, az ún. Gerinc határolja. A Gerincek a pozitív blokkok szélességét $(44 \pm 2,65) \mu\text{m}$ -rel (2. (b)), a negatívakét pedig $(-48 \pm 3,3) \mu\text{m}$ -rel (2. (d)) változtatják meg. Negatív blokkok esetén megfigyeltük, hogy a Gerincek csúcspontjainak távolsága a nyomtatási orientáció (y tengely) függvényében eltér, 0° esetén $(222 \pm 0,6) \mu\text{m}$, míg 90° esetén $(216 \pm 0,8) \mu\text{m}$. Ezzel együtt a negatív blokkok mélysége is változott, 0° esetén $(49 \pm 0,3) \mu\text{m}$, 90° esetén $(43 \pm 0,5) \mu\text{m}$ -nek adódott.

Fogak (C)

A pozitív blokkok alján túlpolimerizált régiókat figyeltünk meg, melyek a kezdőblokk esetén a névleges magasságához képest $(67 \pm 19,2) \mu\text{m}$ -es eltérést okoztak (2. (a)). Ez az érték azonban $150 \mu\text{m}$ -nél keskenyebb blokk esetén – a fogak összeérése következtében – $(84 \pm 9,9) \mu\text{m}$ méretű

túlpolimerizációt okoz. Negatív blokkok esetén hasonlóan tapasztaltuk az összeérést és méretnövekedést (2. (c)).

Ív (D)

Az Ív a Fogak között elhelyezkedő struktúra, amely a blokk közepe felé haladva a blokk magasságának megváltozását okozza. Pozitív blokknál ($-143,22 \pm 19,7$) μm (2. (a)) különbséget tapasztaltunk a névleges értékhez képest, míg a negatív blokk esetén ennek nagysága nem mérhető (2. (c)). Amennyiben egy blokk szélessége nem éri el a $250 \mu\text{m}$ -t, akkor az Ív eltűnik és a Fogaknál tárgyalt túlpolimerizáció jelenik meg.

Medence (E)

A blokkok szélességén és magasságán túl azok z irányú mérete is eltér. Egy, az Ívvel analóg változást tapasztaltunk, mely a blokk két széle között fut (**Error! Reference source not found.**). Ezt részben a Gerincek mélyégi túlpolimerizációja okozza, a blokkok közepe átlagosan ($5 \pm 3,9$) μm -el besüllyed.

2. ábra Pozitív (a, b) és negatív (c, d) blokkok magasságának (a, c) és szélességének (b, d) változása a szélesség függvényében.

Rámpa (F)

Míg az előző mélységi eltérést könnyen lehetett jellemezni annak átlagos értékével, a Rámpa egy y irányban folytonos mélységi (azaz z irányú) méretváltozás, amely a kezdőblokk legfelső pontjától annak aljáig tart. Ennek az eltérésnek köszönhetően bármely pozitív/negatív blokk alsó/felső határa nem ugrásszerűen változik a két mélység között.

Fotopolimerizációs modell

A nyomtatási folyamat során tapasztalt eltérések értelmezésére egy fotopolimerizációs modellt alkottunk [7], amely egy, a gyantafelületre merőleges beesésű Gauss-nyalábot feltételez. A lézer x irányú folyamatos gyorsulását feltételezve a folyékony gyantába bejutó energia (ahol a $(0,0,0)$ koordinátájú pont a gyantafelület éré lézernyaláb középpontja):

$$E(x, y, z) = \frac{P_L}{\sqrt{\pi a x} W_0} e^{-\frac{y^2}{W_0^2}} e^{-\frac{z}{D_p}}. \quad (1)$$

Az egyenlet segítségével és egy polimerizációs küszöbenergiával meghatározhatunk egy polimerizációs geometriát (3. (a)). A felületen megjelenik a kísérletileg leírt eltérések mindegyike. Mivel a polimerizációs geometria magassága lényegesen meghaladja a nyomtató felbontását, belátható, hogy ez okozza a Kezdőblokk jelenségét, aminek a mérete a minimális polimerizációs mélységgel egyezik meg. A további rétegek vastagságát a tálcát mozgató mechanika pontossága határozza meg.

A Kezdőblokkok rétegenkénti magasságnövekedését úgy magyarázzuk, hogy a további rétegek polimerizálódása során a már részlegesen polimerizált építőanyagának csökken a fényelnyelése, ezért a nyaláb energiájának a blokk alsó felületét elhagyó része még további polimerizációra képes (3. (b)). Az n . réteg z_n magasságát a (2) egyenlet adja meg, ahol z_i a rétegvastagság. A modellel a Gerincek távolsága és a vele járó negatív blokk mélységváltozása nem értelmezett. A modell továbbá feltételezi, hogy a felületeken nincs visszaverődés és hogy a gyanta egy megvilágítás alatt teljesen polimerizálódik. Utóbbi bár nem felel meg a valóságnak, feltételezése mellett a számítások jelentősen egyszerűsödnek.

$$z_n = z_1 + (n - 1)z_i + \sum_{i=1}^{n-1} \max \left(z_1 \left(\frac{z_1}{z_2 - z_1} \right)^{-i} - z_i, 0 \right) \quad (2)$$

3. ábra (a) A fotopolimerizációs modell által meghatározott felület egyenletes gyorsulás esetén. (b) A Kezdőblokk magasságnövekedését leíró modell eredményei, a mért értékekkel összevetve.

Köszönetnyilvánítás

A munkát a TKP2021-NVA-19 számú projekt támogatta, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap TKP2021-NVA pályázati konstrukciójában valósul meg.

Hivatkozások

1. C. S. Favero *et al.*, *Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.* **152**, 557–565 (2017).
2. E. Yankov, M. P. Nikolova, *MATEC Web Conf.* **137**, 02014 (2017).
3. E. F. de Castro, G. Nima, F. A. Rueggeberg, M. Giannini, *J. Mech. Behav. Biomed. Mater.* **136**, 105479 (2022).
4. A. Unkovskiy *et al.*, *J. Clin. Med.* **10**, 1070 (2021).
5. F. Emir, S. Ayyildiz, *J. Prosthodont. Res.* **65**, 365–370 (2021).
6. W. McKinney, *Proc. 9th Python Sci. Conf.*, 56–61 (2010).
7. I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing* (Springer, New York, NY, 2015; <https://link.springer.com/10.1007/978-1-4939-2113-3>).